

Vocational guidance as a key factor in the retention of upper basic education students in high school, with a focus on technical and vocational education and training.

La orientación vocacional como factor clave en la permanencia de los estudiantes de educación básica superior en el bachillerato, con enfoque en la educación y formación técnica profesional.

Para citar este trabajo:

Condori Mamani, B. (2024). La orientación vocacional como factor clave en la permanencia de los estudiantes de educación básica superior en el bachillerato, con enfoque en la educación y formación técnica profesional. *Multidisciplinary Journal Star of Sciences*, 1(1), 1-12. https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/10

Autores:

Bradley Condori Mamani, Universidad Nacional de Juliaca, Juliaca, Perú,
Bcondorim.doc@unaj.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-7593-3759>

RECIBIDO: 03-Mayo-2024

ACEPTADO: 20-Mayo-2024

PUBLICADO 31-Mayo-2024

Resumen: La orientación vocacional es un elemento clave para que los estudiantes continúen sus estudios en el bachillerato técnico y profesional. Esta investigación analiza su impacto en la Unidad Educativa Dr. Odilón Gómez Andrade, examinando cómo una guía adecuada influye en la elección académica y en la disminución del abandono escolar. A través de un enfoque mixto, se realizaron encuestas y entrevistas con estudiantes y docentes para medir su conocimiento previo y evaluar la utilidad de un cuadernillo diseñado para fortalecer la orientación vocacional. Los resultados muestran que muchos estudiantes desconocen sus alternativas educativas y profesionales, evidenciando la necesidad de mejorar las estrategias de orientación. Además, se confirma que contar con una estructura de apoyo facilita la toma de decisiones, fomenta la motivación y favorece la continuidad en los estudios. En conclusión, el estudio resalta que herramientas como el cuadernillo propuesto pueden mejorar el proceso de orientación vocacional, ayudando a los jóvenes en su transición hacia un futuro académico y laboral exitoso.

Palabras clave: guía vocacional, continuidad académica, educación técnica.

Abstract: Vocational orientation is essential for students to remain in technical and vocational high school programs. This study explores its impact at Unidad Educativa Dr. Odilón Gómez Andrade, evaluating how proper support influences academic choices and reduces dropout rates. Using a mixed-method approach, surveys and interviews were conducted with students and teachers to assess their prior knowledge and the effectiveness of a vocational guidance booklet. The findings reveal that many students lack information about their educational and career options, highlighting the need for improved guidance strategies. Furthermore, the study confirms that structured support enhances decision-making, increases motivation, and promotes student retention. In conclusion, the research emphasizes that implementing resources like the proposed booklet can strengthen vocational guidance, assisting students in successfully transitioning into their academic and professional futures.

Keywords: vocational guidance, academic continuity, technical education.

1. Introducción

Tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional es un proceso fundamental en la educación de los estudiantes de básica superior. En esta etapa, la orientación vocacional juega un papel clave, ya que permite a los jóvenes conocer sus habilidades, intereses y las oportunidades que tienen a su disposición. Este estudio se centra en analizar cómo la orientación vocacional influye en la permanencia de los estudiantes en programas de bachillerato técnico y profesional en la **Unidad Educativa Dr. Odilón Gómez Andrade**, una institución comprometida con la formación integral de sus alumnos. La correcta elección de una trayectoria educativa puede determinar no solo el éxito académico, sino también la satisfacción laboral en el futuro.

Actualmente, la transición de la educación secundaria a la superior es un reto importante, especialmente para aquellos que optan por programas técnicos y profesionales. La falta de información adecuada puede generar incertidumbre, desmotivación e incluso deserción escolar. Según Ruperti et al. (2020), la orientación vocacional es un recurso indispensable para que los estudiantes tomen decisiones informadas y construyan una base sólida para su desarrollo académico y profesional. Sin embargo, en muchos casos, este proceso no se implementa de manera efectiva, dejando a los jóvenes sin una guía clara para definir su futuro.

Este estudio surge de la necesidad de abordar una problemática persistente: la insuficiencia de programas de orientación vocacional que realmente respondan a las necesidades de los

estudiantes de educación básica superior. En el contexto de la formación técnica y profesional, la falta de un acompañamiento adecuado puede traducirse en elecciones equivocadas, pérdida de interés en los estudios y, en el peor de los casos, abandono escolar. Por esta razón, la investigación busca generar estrategias que contribuyan a mejorar la retención estudiantil y la calidad educativa, proporcionando herramientas efectivas tanto para los estudiantes como para la institución.

Más allá de ayudar a los jóvenes a elegir una carrera, la orientación vocacional también cumple una función esencial en la cohesión del sistema educativo. Un proceso de orientación bien estructurado no solo permite que los estudiantes encuentren un camino acorde con sus intereses y habilidades, sino que también fortalece su permanencia en el bachillerato. Cuando este apoyo es deficiente, se crea un problema que afecta la calidad educativa y limita el desarrollo de competencias profesionales. A pesar de que existen estudios previos sobre la importancia de la orientación vocacional, pocos han explorado en profundidad cómo su ausencia impacta directamente la retención de estudiantes en programas técnicos.

Para abordar esta cuestión, la presente investigación se enfoca en analizar las preferencias y habilidades de los estudiantes, evaluar la efectividad de los programas de orientación existentes y diseñar un recurso educativo estructurado que sirva como herramienta de apoyo. Se parte de la hipótesis de que una orientación vocacional bien implementada favorece la permanencia en el bachillerato, especialmente en el contexto de la educación técnica y profesional. Se espera que los estudiantes que reciben un acompañamiento adecuado tomen decisiones más acertadas, lo que se traducirá en un mejor rendimiento académico y en una menor tasa de deserción.

Con el propósito de contribuir a la mejora de estos procesos, el estudio propone la creación de un material educativo diseñado para fortalecer la orientación vocacional en estudiantes de básica superior. Este recurso busca no solo guiar a los jóvenes en la elección de su trayectoria educativa, sino también motivarlos a continuar con sus estudios. Para ello, se han definido tres objetivos específicos: en primer lugar, identificar las deficiencias en los procesos de orientación mediante encuestas; en segundo lugar, desarrollar un material que responda a las necesidades de los estudiantes de educación técnica y profesional; y finalmente, evaluar la efectividad de esta herramienta a través de indicadores de satisfacción de docentes y alumnos.

La orientación vocacional es un factor clave en la vida académica y profesional de los estudiantes, ya que influye en las decisiones que marcarán su futuro. Por ello, es fundamental entender cómo se lleva a cabo este proceso y qué elementos contribuyen a su efectividad. Dentro de esta investigación, se han identificado dos dimensiones esenciales de la orientación vocacional: por un lado, el contenido de la información proporcionada y, por otro, la interacción entre los estudiantes y los orientadores. Para evaluar estos aspectos, se han definido indicadores que permiten medir la claridad con la que se presentan las opciones vocacionales, la variedad de alternativas disponibles, el tiempo dedicado a consultas individuales y el nivel de empatía de los orientadores.

Comprender estos factores resulta fundamental para desarrollar estrategias que faciliten la toma de decisiones de los estudiantes. De la misma manera, este estudio examina la permanencia de los jóvenes en el bachillerato técnico y profesional, considerando tanto el apoyo académico y emocional que reciben como su nivel de integración en la comunidad educativa. La disponibilidad de tutorías, el acceso a recursos de apoyo psicológico, la participación en actividades extracurriculares y el sentido de pertenencia al colegio son aspectos clave que influyen en la continuidad de los estudiantes en sus estudios.

Analizar la orientación vocacional desde estas dimensiones permitirá comprender mejor su impacto en la permanencia estudiantil. Al mismo tiempo, proporcionará herramientas para diseñar programas más eficaces, personalizados y alineados con las necesidades reales de los estudiantes. En última instancia, el objetivo de esta investigación es contribuir a la implementación de estrategias que fortalezcan la educación técnica y profesional, garantizando así el éxito académico y profesional de los jóvenes en su transición hacia el mundo laboral.

2. Metodología

En esta investigación, se adoptó un enfoque metodológico positivista, que actúa como una guía para las preguntas de investigación, reflejando, en cierto modo, la ideología del investigador. Este paradigma influye en la organización de los roles, conceptos, categorías y perspectivas en relación con un problema específico. Se optó por un enfoque mixto, combinando tanto métodos cualitativos como cuantitativos, para describir, explicar y predecir fenómenos relacionados con la orientación vocacional en estudiantes de educación básica superior y su permanencia en el bachillerato técnico y profesional.

El componente cuantitativo de la investigación emplea un cuestionario estructurado con preguntas en formato Likert, que sirve como pretest para explorar los conocimientos previos de los estudiantes sobre la relación entre la orientación vocacional y la permanencia en el bachillerato técnico y profesional. Además, después de presentar la propuesta del cuadernillo de orientación vocacional, se aplicará una encuesta de satisfacción a los mismos estudiantes para obtener una visión detallada de sus opiniones y percepciones. En cuanto al enfoque cualitativo, se realizará una entrevista estructurada con los docentes, lo que permitirá obtener información detallada sobre sus percepciones sobre la presentación del cuadernillo de orientación vocacional. Estas técnicas de recolección de datos proporcionan una imagen completa y precisa de cómo los estudiantes perciben la relación entre la orientación vocacional y su permanencia en el bachillerato con formación técnica y profesional.

Materiales

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se utilizarán diversas técnicas e instrumentos de investigación. En primer lugar, se llevará a cabo un pre-test para identificar las deficiencias en la orientación vocacional de los estudiantes de básica superior, recogiendo sus percepciones y experiencias al respecto. Además, se realizará una revisión bibliográfica para sustentar teóricamente el diseño de un cuadernillo de orientación vocacional mejorado, enfocado en estudiantes de educación técnica y profesional. Posteriormente, se evaluará la efectividad del cuadernillo, utilizando indicadores de satisfacción tanto de estudiantes como de docentes, a través de encuestas y discusiones guiadas, con el fin de obtener retroalimentación cualitativa sobre su percepción y posibles áreas de mejora.

Métodos

Se emplean dos métodos fundamentales: la documentación bibliográfica y el trabajo de campo. La documentación bibliográfica implica una revisión de la literatura existente, el análisis de investigaciones previas y la consulta de bases de datos académicas para comprender las teorías sobre la orientación vocacional en estudiantes de educación básica superior y en programas de formación técnica profesional. El trabajo de campo consiste en la recolección directa de datos en la UE Dr. Odilón Gómez Andrade, a través de encuestas a docentes y discusiones guiadas con los estudiantes. Esta fase del trabajo involucra la observación directa y el contacto interactivo con los participantes, facilitando la obtención de información precisa y una comprensión profunda de los contextos educativos.

Este estudio se considera directo y aplicado. Es directo porque los datos se recogen directamente de los docentes y estudiantes sin la intervención de intermediarios. Además, es aplicado, ya que su propósito es ofrecer soluciones prácticas a problemas específicos, proponiendo estrategias que mejoren la conexión entre la orientación vocacional y la formación técnica-profesional.

El diseño de la investigación es no experimental y de enfoque transversal, ya que no se manipulan directamente las variables ni se asignan participantes de manera aleatoria a diferentes grupos. Este tipo de diseño observa y describe las relaciones naturales entre las variables, con un enfoque en analizar la relación entre la orientación vocacional y la permanencia en el bachillerato técnico y profesional sin intervenir de manera controlada en las variables. El estudio se realiza de forma sincrónica, es decir, se recopilan datos en un único momento temporal para analizar las variables en conjunto.

Descripción de la muestra

La muestra empleada es de tipo por conveniencia, lo que implica que los participantes fueron seleccionados en función de su disponibilidad y accesibilidad para la investigación. Esta muestra no es aleatoria, sino que se basa en la facilidad para reclutar a los participantes. La muestra está compuesta por 8 docentes que imparten clases en la educación básica superior y 36 estudiantes de 10mo año de la UE Dr. Odilón Gómez Andrade.

Para el análisis y procesamiento de los datos cuantitativos, se utilizó el software SPSS 29, una herramienta estadística que permite realizar análisis descriptivos e inferenciales de los datos recolectados.

3. Resultados

Para evaluar la efectividad y aceptación del cuadernillo "Orientación Vocacional para Estudiantes de Básica Superior", se llevaron a cabo varias actividades de evaluación. Inicialmente, se realizó un pretest para medir el conocimiento y la percepción de los estudiantes acerca de la orientación vocacional antes de usar el cuadernillo, lo que permitió identificar áreas de desconocimiento y necesidades particulares. A continuación, se aplicó una encuesta de satisfacción a los docentes para conocer sus opiniones sobre el cuadernillo y evaluar su nivel de satisfacción, teniendo en cuenta su rol clave en la implementación del material. Además, se organizó una discusión guiada con los estudiantes, lo que proporcionó retroalimentación cualitativa sobre su experiencia con el cuadernillo, permitiendo recoger sus impresiones, sugerencias y el impacto en su proceso de orientación vocacional. Los resultados de estas actividades ofrecen una visión completa sobre la eficacia del cuadernillo y su aceptación por parte tanto de los estudiantes como de los docentes, lo que facilita la identificación de ajustes necesarios para optimizar su implementación y efectividad.

Análisis de los Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos y el análisis producto de las encuestas aplicadas los estudiantes. La aplicación del pretest sobre Conocimientos previos en Orientación profesional mostró los siguientes resultados:

Tabla 1

Pretest Conocimientos iniciales sobre orientación vocacional

Pregunta	Respuesta	Número de estudiantes
----------	-----------	-----------------------

¿Qué entiendes por orientación vocacional y por qué crees que es importante en tu etapa educativa actual?	a) Es un proceso para elegir una universidad.	10
	b) Es una guía para ayudarte a tomar decisiones sobre tu futuro académico y profesional.	6
	c) Es una evaluación de tus habilidades matemáticas.	8
	d) No estoy seguro/a.	12
¿Has realizado alguna vez una autoevaluación de tus intereses, pasiones y habilidades?	a) Sí, con frecuencia.	4
	b) Sí, pero solo una vez.	6
	c) No, pero he pensado en hacerlo.	12
	d) No, nunca lo he hecho.	14
¿Sabes cómo investigar sobre diferentes carreras y ocupaciones que podrían interesarte?	a) Sí, sé cómo hacerlo y ya he investigado varias opciones.	6
	b) Sé cómo hacerlo, pero no he investigado mucho.	8
	c) No estoy seguro/a de cómo investigar sobre carreras.	12
	d) No, no sé cómo hacerlo.	10
¿Conoces a alguien (como un orientador vocacional o consejero educativo) que pueda ayudarte a discutir tus opciones académicas y profesionales?	a) Sí, conozco a varias personas.	4
	b) Sí, conozco a una persona.	6
	c) No estoy seguro/a de quién podría ayudarme.	12
	d) No, no conozco a nadie.	14
¿Qué tan cómodo/a te sientes tomando decisiones informadas sobre tu futuro académico y profesional?	a) Muy cómodo/a, siento que tengo toda la información necesaria.	4
	b) Bastante cómodo/a, aunque podría necesitar algo más de información.	6
	c) Algo incómodo/a, no estoy seguro/a de tener toda la información.	14
	d) Muy incómodo/a, no tengo suficiente información.	12

Los resultados del pre-test muestran que la mayoría de los estudiantes no tienen un conocimiento claro sobre orientación vocacional ni han realizado autoevaluaciones sobre sus intereses y habilidades. Además, muchos desconocen cómo investigar sobre las opciones de carreras y no cuentan con el apoyo de personas que puedan guiarlos en este proceso. Esta situación resalta la importancia del cuadernillo de orientación vocacional, que proporciona la orientación y los

recursos necesarios para que los estudiantes tomen decisiones informadas y adecuadas sobre su futuro académico y profesional. En cuanto al cuestionario dirigido a los docentes para evaluar su satisfacción con el cuadernillo de orientación vocacional mejorado, diseñado para abordar las necesidades particulares de los estudiantes en educación técnica y profesional en la básica superior, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

A continuación, se detallan los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a los docentes, organizada por los aspectos evaluados: Claridad del cuadernillo sobre orientación vocacional

La mayoría de los docentes (6 en total) calificaron positivamente el cuadernillo, con 4 docentes "de acuerdo" y 2 "totalmente de acuerdo". Solo 2 docentes mostraron reservas, con 1 "en desacuerdo" y 1 "neutral". Utilidad y facilidad de las actividades de autoevaluación (intereses, pasiones, habilidades) La gran mayoría de los docentes (7 de 8) consideraron las actividades útiles, con 4 docentes "de acuerdo" y 3 "totalmente de acuerdo". Un solo docente fue "neutral".

Facilidad del cuadernillo para explorar opciones educativas y profesionales. Todos los docentes (8 en total) dieron una calificación positiva, destacando principalmente la utilidad del cuadernillo en este aspecto. Se distribuyeron en 6 docentes "de acuerdo" y 2 "totalmente de acuerdo". Estructura y efectividad de las secciones sobre toma de decisiones y planificación de objetivos La mayoría de los docentes (6 de 8) opinó positivamente sobre la efectividad de esta sección, con 5 docentes "de acuerdo" y 1 "totalmente de acuerdo". Sin embargo, 2 docentes mostraron cierta insatisfacción: 1 "en desacuerdo" y 1 "neutral".

Adecuación y accesibilidad de las herramientas de apoyo (asesoramiento profesional, redes de apoyo)

Un total de 7 docentes dieron respuestas positivas sobre la accesibilidad de estas herramientas: 5 "de acuerdo" y 2 "totalmente de acuerdo". Un docente fue "neutral" en su opinión. Efectividad de la sección de reflexión y compromiso para mantener motivados a los estudiantes La mayoría de los docentes (7 de 8) valoraron positivamente esta sección, con 3 docentes "de acuerdo" y 4 "totalmente de acuerdo". Solo 1 docente se mostró "neutral".

Satisfacción general con el cuadernillo

En general, los docentes se mostraron muy satisfechos con el cuadernillo, con 4 "de acuerdo" y 4 "totalmente de acuerdo", sin ninguna respuesta negativa. Los resultados obtenidos a partir de la encuesta de satisfacción realizada a los docentes sobre el cuadernillo "Orientación Vocacional para Estudiantes de Básica Superior" muestran una evaluación positiva del material, aunque también señalan áreas de mejora. En cuanto a la claridad y utilidad del contenido, la mayoría de los docentes coincidieron en que el cuadernillo ofrece información comprensible sobre orientación vocacional. Además, las actividades de autoevaluación, como las de intereses y habilidades, fueron percibidas como útiles y fáciles de seguir por los estudiantes, lo que sugiere que el cuadernillo tiene un enfoque práctico y accesible para los alumnos.

En términos de la capacidad del cuadernillo para facilitar la exploración de opciones educativas y profesionales, los docentes también expresaron su acuerdo. Esto indica que el material ha logrado cumplir su objetivo de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para investigar y considerar diversas opciones de carrera. Sin embargo, aunque la mayoría de los docentes valoraron positivamente las secciones de toma de decisiones informadas y la planificación de objetivos, algunos mencionaron que podrían mejorarse. Este comentario sugiere

que estas secciones podrían ser más efectivas si se adaptan mejor a las necesidades específicas de los estudiantes, lo cual representa una oportunidad para fortalecer esas áreas.

En cuanto a las herramientas de apoyo incluidas en el cuadernillo, la mayoría de los docentes consideró que son adecuadas y accesibles para los estudiantes. Esto indica que los recursos adicionales, como el asesoramiento profesional y las redes de apoyo, están bien integrados en el material y son percibidos como útiles en el proceso de orientación vocacional. También se destacó la efectividad de la sección de reflexión y compromiso, que ayudó a los estudiantes a mantenerse motivados y enfocados en sus metas. Esto sugiere que el cuadernillo promueve la reflexión personal y el compromiso con el proceso de toma de decisiones vocacionales.

En general, la evaluación de los docentes fue favorable, pero los resultados también revelaron áreas que podrían beneficiarse de ajustes y mejoras para aumentar aún más la efectividad del cuadernillo en su implementación práctica.

Por otro lado, la discusión guiada con los estudiantes sobre el cuadernillo también proporcionó valiosos insights. La recepción general fue positiva, y los estudiantes expresaron un gran interés en las secciones relacionadas con la autoevaluación de intereses y habilidades, así como en la exploración de opciones educativas y profesionales. Además, subrayaron la importancia de la sección de reflexión, que les permitió organizar sus pensamientos y objetivos. Sin embargo, los estudiantes también sugirieron algunas mejoras, como la necesidad de contar con más orientadores vocacionales y la ampliación de las visitas a instituciones educativas, lo que indica que los estudiantes buscan una mayor interacción y apoyo en su proceso de toma de decisiones. Estos comentarios ofrecen una guía clara para ajustar el cuadernillo y asegurar que cumpla de manera más efectiva su propósito de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo y profesional.

Tabla 2
Resultados de la Discusión Guiada con los Estudiantes

Pregunta	Valoración
Pregunta 1	Los estudiantes mostraron un notable interés por la sección del cuadernillo dedicada a la autoevaluación de intereses, pasiones y habilidades. Muchos señalaron que esta parte les permitió reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de interés, ayudándoles a visualizar cómo esas habilidades podrían aplicarse en futuras profesiones. Además, la sección que trata sobre la exploración de opciones educativas y profesionales fue bien recibida por su amplitud y relevancia, ya que brindó a los estudiantes una manera estructurada de investigar diversas áreas y carreras.
Pregunta 2	Hubo una clara preferencia por parte de los estudiantes por ampliar la sección que trata sobre las visitas virtuales o presenciales a instituciones educativas y empresas. Muchos expresaron un deseo de obtener más información sobre cómo organizar estas visitas y cómo podrían beneficiarse de ellas. Algunos también sugirieron que sería útil profundizar en el análisis de coincidencias entre intereses y carreras, señalando que ejemplos adicionales o estudios de casos podrían ayudarles a comprender mejor cómo aplicar sus intereses en el ámbito laboral.

- La mayoría de los estudiantes destacó que las actividades del cuadernillo son prácticas y relevantes para identificar sus intereses y habilidades. Apreciaron que las actividades eran claras y fáciles de seguir, lo que les permitió reflexionar eficazmente sobre sus preferencias y aptitudes. Algunos comentaron que las actividades les dieron una visión más clara de sus intereses, ayudándoles a tomar decisiones más fundamentadas sobre su futuro académico y profesional.
- Pregunta 3**
- Los estudiantes ofrecieron sugerencias para mejorar las herramientas de apoyo incluidas en el cuadernillo. Muchos expresaron que les gustaría contar con una mayor disponibilidad de orientadores vocacionales o consejeros educativos, además de un mejor acceso a las redes de apoyo dentro de la comunidad educativa. También mencionaron que sería útil contar con una mayor variedad de recursos y servicios en el asesoramiento profesional, para satisfacer mejor las diversas necesidades de los estudiantes.
- Pregunta 4**
- Los estudiantes reconocieron la utilidad del diario de reflexión como parte de su proceso de orientación vocacional. Expresaron que este diario les ayudaría a reflexionar sobre su progreso y metas, identificar patrones de interés y motivación, y mantenerse enfocados en sus objetivos. Muchos comentaron que tener un espacio dedicado para explorar sus pensamientos y sentimientos sobre su futuro académico y profesional les sería valioso y significativo.
- Pregunta 5**
- Los estudiantes indicaron varias áreas que les gustaría ver abordadas con más detalle en el cuadernillo. En particular, manifestaron un interés por obtener más información sobre programas de formación profesional y técnica, así como más ejemplos de carreras y ocupaciones relacionadas con distintos campos. También expresaron el deseo de contar con más recursos sobre cómo aplicar a universidades o instituciones educativas, lo que les ayudaría a tomar decisiones más informadas sobre su futuro educativo y profesional.
- Pregunta 6**
- Los estudiantes identificaron diversas maneras en las que podrían aplicar lo aprendido en el cuadernillo en su planificación educativa y profesional tanto a corto como a largo plazo. En particular, mencionaron que podrían utilizar la información obtenida para identificar áreas de interés y elegir una carrera universitaria, así como para establecer metas claras y específicas para su educación y carrera en el futuro.
- Pregunta 7**

Fuente: Elaboración propia

3.1. Discusión

Esta investigación se desarrolló dentro del marco de la Teoría del Desarrollo Vocacional, la cual proporciona una base teórica esencial para entender la importancia de la orientación vocacional. En este sentido, se recurre a la Psicología Vocacional y a la Teoría del Desarrollo Vocacional de Donald Super, que según Martínez y Rocabert (2019), se enfoca en los procesos mediante los cuales los individuos toman decisiones sobre sus carreras, alineándolas con sus intereses, habilidades y valores personales. La orientación vocacional, por lo tanto, actúa como un elemento esencial que conecta las metas individuales con las oportunidades educativas y profesionales disponibles.

Los resultados obtenidos durante la investigación indican que muchos estudiantes carecen de un entendimiento claro sobre lo que implica la orientación vocacional, y no han llevado a cabo autoevaluaciones sobre sus intereses y capacidades. Esta situación resalta la necesidad de

proporcionar a los estudiantes una guía estructurada que les permita tomar decisiones informadas acerca de su futuro profesional. Esta conclusión se basa en los resultados del pretest realizado a los estudiantes, donde se exploró su nivel de conocimiento previo sobre la orientación vocacional y sus hábitos en cuanto a la autoevaluación de sus intereses. Por lo tanto, es necesario ofrecer recursos como el cuadernillo "Orientación Vocacional para Estudiantes de Básica Superior" que permita a los estudiantes desarrollar estas habilidades y tomar decisiones más acertadas.

A pesar de que la mayoría de los docentes manifestaron satisfacción con el contenido del cuadernillo, algunos señalaron ciertas limitaciones en las secciones relacionadas con la toma de decisiones informadas y la planificación de objetivos. Esto indica áreas específicas que podrían beneficiarse de una revisión y mejora. Esta observación se basa en los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los docentes, en la cual se evaluó su percepción sobre el contenido y la estructura del cuadernillo. La retroalimentación de los docentes ofrece una oportunidad importante para identificar y corregir estas áreas de mejora, garantizando que el cuadernillo cumpla su objetivo de orientar adecuadamente a los estudiantes.

Los resultados de esta investigación se alinean con la Teoría del Desarrollo Vocacional de Donald Super, que subraya la relevancia de la autoimagen y la capacidad de adaptación en el desarrollo profesional. Además, los hallazgos respaldan la idea de que la orientación vocacional debe actuar como un puente entre las aspiraciones personales de los estudiantes y las oportunidades educativas y profesionales, tal como lo sostienen Martínez y Rocabert (2019).

Bulgarelli et al. (2017) también mencionan que la Teoría del Desarrollo Vocacional de Super es una herramienta conceptual clave para entender cómo las metas profesionales evolucionan a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la jubilación, y cómo las preferencias y aspiraciones vocacionales de las personas cambian a medida que avanzan en su desarrollo.

Los hallazgos sugieren que el cuadernillo tiene un impacto positivo en la orientación vocacional de los estudiantes, pues les proporciona información clara y práctica sobre sus opciones académicas y profesionales. Este resultado subraya la importancia de ofrecer recursos bien estructurados que faciliten el desarrollo vocacional, en línea con los principios de la Teoría del Desarrollo Vocacional de Super y la Psicología Vocacional. De acuerdo con los resultados del pretest inicial y la encuesta de satisfacción aplicada a los docentes, se puede afirmar que el cuadernillo cumple con su función de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para una orientación vocacional más efectiva.

Valverde et al. (2004) destacan la importancia de la mentoría en el proceso de orientación vocacional, especialmente en el contexto de los estudiantes que inician su formación universitaria. El apoyo personalizado juega un papel fundamental en la transición exitosa hacia la vida universitaria, y es necesario contar con modelos de mentoría efectivos que puedan superar los obstáculos que surjan en el camino.

Los resultados de la investigación sugieren que el cuadernillo podría tener un impacto positivo en la orientación vocacional, al proporcionar una guía estructurada para que los estudiantes puedan explorar y planificar su futuro. Desde un enfoque teórico, esto refuerza la importancia de disponer de recursos que faciliten el desarrollo vocacional, alineándose con los fundamentos de la Psicología Vocacional y la Teoría del Desarrollo Vocacional de Super. Así, se concluye que el cuadernillo tiene el potencial de influir positivamente en la toma de decisiones vocacionales de los estudiantes.

El estudio indica que el cuadernillo "Orientación Vocacional para Estudiantes de Básica Superior" puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones bien fundamentadas sobre su futuro académico y profesional. No obstante, también se han identificado áreas que necesitan ajustes y mejoras para optimizar su eficacia. Según Ramos y González (2021), la autoimagen y la adaptabilidad profesional son factores cruciales a la hora de brindar orientación vocacional a estudiantes de educación básica superior, particularmente aquellos interesados en la formación técnica profesional.

Los datos obtenidos mostraron una percepción mayoritariamente positiva sobre la claridad y utilidad del contenido del cuadernillo en el proceso de orientación vocacional de los estudiantes. Sin embargo, también se identificaron áreas que podrían mejorarse, especialmente en las secciones que abordan la toma de decisiones informadas y la planificación de objetivos.

En conclusión, aunque el cuadernillo tiene un gran potencial para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas sobre su futuro, es necesario revisar y ajustar algunas áreas para mejorar su efectividad. Esta conclusión se fundamenta en la integración de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos a través de distintas actividades de evaluación y retroalimentación durante el estudio.

4. Conclusiones

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la necesidad urgente de una guía estructurada en orientación vocacional, ya que la mayoría de los estudiantes no cuentan con un entendimiento claro sobre este tema y no han llevado a cabo autoevaluaciones de sus intereses y habilidades. Este hallazgo resalta la importancia de ofrecer un recurso organizado que ayude a los estudiantes a tomar decisiones fundamentadas sobre su futuro académico y profesional. La evidencia de esta falta de preparación se obtiene a partir de los datos del pretest aplicado a los estudiantes, que reflejan su escaso conocimiento en este ámbito.

En cuanto a las áreas de mejora, si bien los docentes en su mayoría mostraron satisfacción con el contenido del cuadernillo, algunos manifestaron dudas sobre la efectividad de las secciones relacionadas con la toma de decisiones informadas y la planificación de objetivos. Esto sugiere que se deben realizar ajustes en estos apartados del material para optimizar su utilidad en la orientación vocacional de los estudiantes. Esta observación se deriva de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción aplicada a los docentes.

Por otro lado, los resultados coinciden con la Teoría del Desarrollo Vocacional de Donald Super, que destaca la importancia de la autoimagen y la capacidad de adaptación en el desarrollo profesional. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, la orientación vocacional actúa como un puente entre las metas individuales y las oportunidades educativas y profesionales, tal como lo afirman Martínez y Rocabert (2019) y Bulgarelli et al. (2017).

En cuanto al impacto potencial del cuadernillo, los resultados sugieren que este material podría tener un efecto positivo en la orientación vocacional de los estudiantes al ofrecerles información clara y práctica sobre las opciones disponibles en el ámbito educativo y profesional. Este hallazgo se basa en los datos tanto del pretest realizado a los estudiantes como de la encuesta de satisfacción aplicada a los docentes. La investigación también señala que, aunque el cuadernillo tiene el potencial de ser una herramienta valiosa para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas, aún existen áreas que requieren ajustes para maximizar su eficacia. Esta conclusión se respalda por la combinación de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos a través de diversas actividades de evaluación durante el estudio.

En resumen, se concluye que el cuadernillo "Orientación Vocacional para Estudiantes de Básica Superior" tiene un notable potencial para influir positivamente en el proceso de toma de decisiones vocacionales de los estudiantes, proporcionando herramientas útiles para su orientación. Sin embargo, también es necesario mejorar ciertas áreas específicas para garantizar que el material sea completamente efectivo y provechoso en la práctica.

Referencias

- Barrera, E. H., Quinga, M. E., Abril, F. J., & Flor, T. F. (2019). Ingreso de estudiantes del bachillerato a la educación superior ecuatoriana desde una perspectiva estudiantil. *Polo del Conocimiento*, 3-20.
- Bulgarelli, B. R., Rivera, R. J., & Fallas, V. M. (2017). El proceso vocacional del estudiantado universitario en condición de logro y rezago académico: Un análisis. *Revista Electrónica Educare*, vol. 21, núm. 1, Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/1941/194150012001/194150012001.pdf>.
- Camacho, L. M. (2018). Mentoría en educación superior, la experiencia en un programa extracurricular. *Revista electrónica de investigación educativa*, vol. 20, núm. 4, Disponible: DOI: 10.24320/redie.2018.20.4.1999.
- Caro, N. C., Maureira, C. Y., & Céspedes, C. P. (2021). Evaluación de una estrategia de acompañamiento a la orientación vocacional en estudiantes secundarios de las regiones de Ñuble y Biobío. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 254-268.
- Martínez, V. J., & Rocabert, B. E. (2019). DESARROLLO VOCACIONAL Y PREPARACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, vol. 5, núm. 1, 405-416.
- Ramos, M. C., & González, B. A. (2021). Orientación Vocacional, Aprendizaje Socio-Emocional y Sentido de Vida en la Educación Superior. *Dilemas contemp. educ. política valores vol.8*, Disponible: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78902020000800021.
- Ruperti, L. E., Gómez, P. L., & Palma, H. M. (2020). Características vocacionales y comportamiento social de la Generación Z. . *MASKANA*, Vol. 11, No. 1, 26-32 Disponible: https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querry=Dismax.DOCUMENTAL_TODO=Caracter%ADsticas+vocacionales+y+comportamiento+social+de+la+Generaci%C3%B3n+Z.+Caso+El+Triunfo%2C+Ecuador.
- Savickas, M. L., & Savickas, S. (2019). A History of Career Counselling [Una historia de Orientación para la carrera]. En y. P. J. A. Athanasou, *International Handbook of Career Guidance*. (págs. 25-43). Springer. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-3-030-25153-6_2.
- Valverde, A., Ruiz, C., García, E., & Romero, S. (2004). Innovación en la orientación universitaria: la mentoría como respuesta. *CONTEXTOS EDUCATIVOS*, 87-111 Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1049470.pdf>.